

APRIL 27-28, 2023

ТАСВИР КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Муҳаммадиев Абдували Шукурович¹, Абдуллаев Юнус Юсуп ўғли²

¹Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ ф-м фанлари доктори, доцент

²Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7859844>

Abstract. In the world of computer image processing, there are more and more methods and technologies for finding the boundaries of an object and separating it from the main background. But today the most popular and widely used are the methods of Roberts, Pruitt and Sobel.

Keywords: Roberts, Pruitt, Sobel, image, matrix, gradient, derivative, pixel, filter, object, mask, coordinate.

Тасвир контурларини аниқлаш усуллари

Робертс, Пруитт ва Собел усуллари сирпанувчи ниқоб ёрдамида тасвирни ўзгартиришга асосланган. Ушбу ниқоб берилган тасвирдаги пикселларнинг маълум бир гуруҳига мос келади. Тасвирлар чегараларини топишнинг мавжуд усуллари таҳлил қилиш учун ушбу ишда уларнинг ҳар бирининг батафсил тавсифи берилган ва охирида энг самарали усулга тавсия берилган.

Контурларни аниқлаш тасвирни таҳлил қилишнинг энг муҳим вазифаларидан биридир. Бугунги кунга келиб, уни ҳал қилиш учун бир нечта самарали ёндашувлар ишлаб чиқилган. Уларнинг орасида ярим тонли тасвирлар учун ғоявий жиҳатдан энг соддаси - ёрқинлик фарқларини таҳлил қилиш ҳисобланади.

Барча келтирилган усуллар ёрқинлик сигналининг битта асосий хоссаси – **узликликка** асосланади. Узилишларни излашнинг энг кенг тарқалган усули - бу берилган тасвирнинг кўрсатилган пикселларига мос келадиган қандайдир квадрат матрицани ифодаловчи филтър, ядро, дарча ёки шаблон ҳам деб аталувчи сирпанувчи ниқоб (маска) ёрдамида тасвирни қайта ишлаш ҳисобланади. Матрица элементларини **коэффицентлар** деб аташ қабул қилинган. Бундай матрицалар устида бирор бир локал алмаштиришларни амалга ошириш филтърлаш ёки фазовий филтърлаш деб аталади.

Қуйидаги расмда фазовий филтърлаш схемаси келтирилган (1-расмга қаралсин).

Тасвирлар чегараларини топишнинг энг машҳур усуллари ва алгоритмларини кўриб чиқайлик. Усулларнинг ҳар бири фазовий филтърлаш жараёнига асосланган. Фазовий филтърлаш филтър ниқобини тартиб билан тасвирнинг биринчи пикселидан охириги пикселига силжитишга асосланган. (x, y) координатали ҳар бир пиксел филтър ниқоби остидаги пиксел қийматининг унга мос келадиган филтър коэффициентига кўпайтмаларининг йиғиндиси сифатида ҳисобланади. Агар тасвирда ёрқинликнинг кескин ўзгариши кузатилса, у ҳолда биринчи ва иккинчи даражали ҳосилаларга мурожаат қилинади. Бир ўлчовли $f(x)$ функциясининг биринчи тартибли ҳосиласини аниқлаш учун тасвирнинг қўшни элементлари қийматлари орасидаги фарқни ҳисоблаш керак:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$$

APRIL 27-28, 2023

Хусусий ҳосила $f(x, y)$ кординаталарнинг икки ўзгарувчили функцияси бўлган ҳолни инобатга олиниб, бир хилликни сақлаш учун киритилган.

Иккинчи тартибли ҳосила бу ерда биринчи тартибли ҳосиланинг қўшни қийматлари орасидаги фарқ сифатида ҳисобланади:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$

1-расм. Фазовий филтрлаш схемаси

Тасвирнинг биринчи тартибли ҳосиласини ҳисоблашда икки ўлчовли градиентнинг дискрет яқинлашишидан фойдаланиш мумкин. Таъриф бўйича $f(x, y)$ тасвирнинг (x, y) пикселидаги градиент – бу вектор бўлади:

$$\nabla f = \begin{pmatrix} G_x \\ G_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial f / \partial x \\ \partial f / \partial y \end{pmatrix}.$$

Маълумки, градиент векторининг траекторияси $f(x, y)$ функциянинг (x, y) пикселдаги максимал ўзгариш тезлиги траекториясига тўғри келади. Ушбу векторнинг модули тасвирдаги контурларни аниқлашда катта рол ўйнайди. У ∇f белгиси билан белгиланади ва қуйидагига тенгдир:

$$|\nabla f| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}.$$

Объект соҳасини аниқлайдиган барча усулларда 3×3 ўлчамли
$$\begin{pmatrix} z_1 & z_2 & z_3 \\ z_4 & z_5 & z_6 \\ z_7 & z_8 & z_9 \end{pmatrix}$$

пикселлар матричасидан фойдаланилади.

z_5 нуқтадаги биринчи хусусий ҳосилани ҳисоблашнинг энг содда усули Робертснинг кесишувчи градиент операторидан фойдаланиш ҳисобланади:

$$G_x = (z_9 - z_5); \quad G_y = (z_8 - z_6).$$

Бутун тасвирни Робертс операторининг сирпанувчи маскалари $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

дан бири ёрдамида алмаштириш билан G_x, G_y қийматлари олиниши мумкин.

Прюит оператори ҳам Робертс оператори каби пикселларнинг 3×3 ўлчамли сирпанувчи маскалари билан ишлайди. Робертс алгоритмидан фарқли равишда Прюит операторида матрицалар қуйидаги формулалар билан берилади:

$$G_x = (z_7 + z_8 + z_9) - (z_1 + z_2 + z_3); \quad G_y = (z_3 + z_6 + z_9) - (z_1 + z_4 + z_7);$$

Бу формулаларни тасвир контурларини ажратиш учун қўллашда Прюит операторидан фойдаланилади. Бу оператор эса ўлчами 3×3 бўлган қуйидаги маска билан берилади:

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Собел операторида ҳам худди шундай 3×3 ўлчамли матрицадан фойдаланилади. Прюит операторидан унинг асосий фарқи марказий пикселлар учун 2 вазн коэффициентидан фойдаланилишидир:

$$G_x = (z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3); \quad G_y = (z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7).$$

Ушбу сунъий катталаштириш натижавий тасвирга юмшатовчи эффектни камайтириш учун фойдаланилади. Собел усулида қўлланиладиган 3×3 ўлчамли маска қуйидаги кўринишда бўлади:

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Юқорида кўрсатилгани каби матрица ёрдамида градиент қийматининг ташкил этувчилари G_x, G_y ларни ҳисоблаш мумкин. Градиентнинг ўзини қийматини бу ташкил этувчилар орқали аниқлашда қуйидагига таянилади:

$$\nabla f \approx |G_x| + |G_y|.$$

Бу келтирилган усуллар ёрдамида амалий натижалар олинган.

REFERENCES

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE INDUSTRY”**

APRIL 27-28, 2023

1. Р. Гонсалес, Р. Вудс Цифровая обработка изображений — М: Техносфера, 2005 – 1007с
2. Анисимов Б.В. Распознавание и цифровая обработка изображений – М.: Высш. школа, 1983 – 295с